

Горошко Олена^I,

Email: olena.goroshko1965@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8592-1022>

Журавель Андрій^{II}

Email: zhuravthyk@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3509-3681>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19512756>

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Е-стійкість у воєнний час: український контекст

Українські дослідники Ольга Резнікова та Олександр Корнієвській зазначають, що «Стойкість українського суспільства в умовах війни стала несподіванкою для багатьох іноземних політиків та експертів, які мали достатньо інформації для її оцінки та аналізу. Мало хто в світі вірив, що Україна протримається більше трьох днів у протистоянні з переважаючою силою такого ворога, який до того ж володіє ядерною зброєю. Однак з перших днів війни населення України швидко адаптувалося до життя в складних умовах війни, а ті громадяни, які були змушені покинути свою країну, змогли поступово пристосуватися до життя в інших країнах, що надали їм тимчасовий захист. Загалом в умовах війни українське суспільство демонструє згуртованість і єдність, готовність реагувати на будь-які кризи та виклики, спричинені російською агресією, та надавати підтримку державі в питаннях національної безпеки» (Reznikova & Korniiievskiy, 2024, с. 113).

Одним з найважливіших складових стійкості у військовий час є *цифрова або е-стійкість*. Вона означає здатність цифрових та електронних систем, особливо тих, що підтримують управління, комунікацію, інфраструктуру та послуги, протистояти, адаптуватися та відновлюватися після збою, спричиненого збройним конфліктом. Її ключові аспекти охоплюють:

- Кібербезпеку;
- Безперебійність комунікацій;
- Цифрові державні послуги;
- Цілісність інфраструктури (Ingram, & Vora, 2024; Kurnyshova & Makarychev, 2023; Ukraine's wartime recovery and the role of civil society, 2024; Mamedieva, & Moynihan, 2023).

Ці чинники дедалі частіше вважаються невід'ємними елементами національної безпеки, особливо в умовах гібридної війни. Оскільки сучасні війни все частіше націлені на кібер-інфраструктуру, розуміння ключових

^I Докторка соціологічних наук, професорка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

^{II} Магістр по спеціальності «Публічне управління», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

тенденцій у сфері е-стійкості стало надзвичайно важливим. Нижче наведено основні тенденції, що спостерігаються у цій сфері:

1. Зростання мілітаризації кіберпростору, а саме: нації-держави зараз розглядають кібероперації як складову воєнної стратегії. У війні Росії проти України, зокрема, спостерігається застосування кібератак на енергетичні, комунікаційні і державні системи. Подібні дії засвідчили, що цифрова інфраструктура потребує не лише захисту, а й активної протидії.

2. Децентралізація та надмірність критичних систем, коли уряди та організації переходять на децентралізовані системи, щоб мінімізувати єдині точки відмови. Перехід до децентралізованих архітектур мінімізує ризики збоїв. В Україні це проявляється у впровадженні платформ на кшталт «Дія», які можуть продовжувати функціонувати навіть в умовах фізичного руйнування центрів обробки даних.

3. Міграція до хмари та використання міжнародної інфраструктури, тобто міграція даних і послуг на хмарні платформи, які часто розміщуються в політично нейтральних або союзних країнах, що надає захист національних даних від фізичного знищення або захоплення під час вторгнення. Збереження державних даних поза межами фізичної досяжності противника стало одним із ключових рішень у перші тижні повномасштабного вторгнення. Хмарні сервіси Microsoft і Amazon Web Services забезпечили як стійкість, так і масштабованість державних систем.

4. Співпраця між державним і приватним секторами, між урядами та технологічними компаніями для підвищення електронної стійкості. Тепер технологічні компанії відіграють квазіоборонну роль, забезпечуючи кібербезпеку, хмарний хостинг та реагування на інциденти під час війни. Залучення компаній Starlink, Microsoft та інших дозволило оперативно реагувати на збої зв'язку і кіберзагрози. У таких умовах приватні гравці виконують функцію елементів критичної інфраструктури.

5. Технології цифрових двійників та моделювання, коли ці технології використовуються для імітаційного моделювання цифрової інфраструктури під час атаки та оптимізації резервних рішень, що допомагає уряду та державним службам проводити стрес-тестування своїх цифрових систем у військових сценаріях. Наприклад, НАТО та країни-союзники використовують моделі цифрових двійників для моделювання впливу кібервійни на національну інфраструктуру.

6. Громадянська кібербезпека та цифрова грамотність, коли цивільне населення дедалі частіше виступає ціллю та учасником кіберконфліктів і дезінформації, що призводить до посилення уваги до інформування та навчання населення різноманітним цифровим та медійним навичкам та досягнення певного рівня грамотності у цих сферах. У військовий час уряди проводять інформаційні кампанії з підвищення цифрової грамотності та впроваджують безпечні засоби комунікації для захисту цифрового сліду цивільного населення. Водночас поширюються безпечні месенджери, такі як Signal, платформи для повідомлень громадян та засоби боротьби з дезінформацією та фейками.

7. Правові та нормативні зміни, коли міжнародне право починає визнавати кіберінфраструктуру об'єктом захисту відповідно до законів про збройні конфлікти: розробляються закони та юридичні рамки для відповідальності та класифікації військових злочинів, пов'язаних з кібератаками на цивільну інфраструктуру. Наприклад, використання *Талліннського посібника* забезпечує правове підґрунтя для розробки та впровадження кібероперацій у збройних конфліктах.

8. Виявлення загроз та реагування на них за допомогою штучного інтелекту, коли спостерігається інтенсивне застосування штучного інтелекту та машинного навчання для виявлення загроз у реальному часі, прогнозування кібератак та автоматизованої оборони, що скорочує час реагування та підвищує рівень адаптивності технологій на високодинамічних цифрових полях бою, а саме системи штучного інтелекту моніторять мережевий трафік та самостійно реагують на атаки, скорочуючи час реагування людини.

9. Військово-цивільні цифрові інтерфейси. З початком війни зросла потреба у взаємодії між військовими, держслужбовцями та цивільним населенням. З'явилися спеціалізовані цифрові рішення – від сервісів тривоги («ЄТривога») до чат-ботів, через які громадяни повідомляли про пересування ворожої техніки. Приклад: чат-бот «ЄВорог», що став інструментом передачі даних від цивільних до СБУ, був згенерований в перший тиждень після початку вторгнення. Згодом ці можливості були інтегровані й в національний додаток «Дія» та локальні додатки (наприклад «Київ цифровий»).

10. Цифрові механізми гуманітарної підтримки. Масовий характер переміщень населення й пошкодження інфраструктури вимагали швидких рішень для підтримки громадян. Україна першою в Європі запустила програми цифрових виплат «є-Підтримка» та «є-Відновлення» постраждалим через «Дію». Це дозволило зменшити бюрократичне навантаження та охопити мільйони людей протягом лічених днів. Такий вигляд має зведена таблиця (див. табл. 1).

Е-стійкість України у воєнний час стала ключовим чинником збереження функціонування держави, підтримки громадян та забезпечення національної безпеки (Kudlenko, 2023). В умовах повномасштабної війни Україна продемонструвала здатність адаптуватися до нових викликів, використовуючи цифрові технології, мобілізацію громадянського суспільства та інституційну гнучкість.

Основні висновки щодо е-стійкості України у воєнний час торкнулися таких речей:

1. Цифрова трансформація та інфраструктурна стійкість

Україна успішно впровадила цифрові сервіси, такі як застосунок «Дія», що забезпечили громадянам доступ до державних послуг навіть під час активних бойових дій. Це сприяло збереженню довіри до державних інституцій та підтримці соціальної стабільності.

2. Громадянське суспільство та волонтерський рух

Активна участь громадян у волонтерських ініціативах, інформаційній

боротьбі та підтримці Збройних Сил України стала важливим елементом е-стійкості. Це свідчить про високий рівень соціальної згуртованості та готовність суспільства до самоорганізації в кризових умовах.

3. Інституційна адаптація та міжнародна підтримка

Державні інституції України продемонстрували здатність швидко адаптуватися до нових умов, зокрема через гармонізацію законодавства з європейськими стандартами та впровадження нових нормативно-правових актів. Міжнародна підтримка, включаючи технічну допомогу та обмін досвідом, відіграла важливу роль у зміцненні е-стійкості країни.

4. Інтеграція цифрових інструментів у взаємодію з населенням

Створення спеціалізованих платформ для сповіщення про небезпеки (наприклад, «єТривога») та мобільних рішень для інформування сил оборони (зокрема, чат-бот «єВорог») продемонстрували новий рівень військово-цивільної цифрової взаємодії. Це дозволило ефективно використовувати потенціал громадян у сфері інформаційної безпеки.

5. Оцифрування гуманітарних процесів і механізмів допомоги

В умовах масового переміщення населення та пошкоджень інфраструктури, Україна реалізувала низку швидкодіючих цифрових програм, як-от «єВідновлення» чи картки ВПО. Вони забезпечили оперативну підтримку постраждалим із мінімальним адміністративним навантаженням.

Таблиця 1. Схематизація Е-стійкості у Дії

№	Тренд	Мета	Ключовий приклад
1.	Кібермілітаризація	Розвиток наступальних та оборонних можливостей	Кібервійна між Росією та Україною
2.	Децентралізація та резервування	Безперебійність роботи	Мережі Mesh, системи резервного копіювання
3.	Перехід до хмарних технологій	Захист даних	Перехід України до хмарних технологій
4.	Співпраця між державним та приватним секторами	Спільна інфраструктура стійкості	Starlink, Microsoft, AWS
5.	Моделювання та цифрові двійники	Стрес-тестування інфраструктури	Навчання НАТО
6.	Громадянська кібербезпека	Захист цифрової присутності цивільного населення	Безпечні додатки, навчання
7.	Правові норми	Міжнародна відповідальність	Талліннський посібник
8.	Захист на основі штучного інтелекту	Зменшення кіберзагроз у реальному часі	Автономний моніторинг мережі
9.	Військово-цивільна інтеграція	Збір інформації та взаємодія	Чат-бот «єВорог», додаток «єТривога», «Київ цифровий»
10.	Гуманітарна цифрова система	Швидка допомога населенню	«єПідтримка», «єВідновлення», цифрові картки ВПО

ЛІТЕРАТУРА

1. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. (2023). *Стійко і надійно працювати, захищаючи інтереси України*. Retrieved from <https://sae.gov.ua/news/stiiko-i-nadiino-praciuvati-zaxishhaiuci-interesi-ukrayini-persocergova-misiia-derzavnogo-aparatu-u-vojennii-period>
2. Міністерство цифрової трансформації України. (2022). Запущено чат-бот «єВорог» для допомоги ЗСУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://thedigital.gov.ua/news/dopomozhi-zsu-znishchiti-okupanta-mintsifra-zapuskae-chatbot-evorog>. Дата звернення: 27.05.2025.
3. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. (2023). Програма «єВідновлення»: компенсації за пошкоджене житло. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://erecovery.dia.gov.ua/> . Дата звернення: 27.05.2025.
4. Національна платформа стійкості та згуртованості. (2023). *Стандарти стійкості сьогодні формуються в Україні*. Retrieved from <https://national-platform.org/standarty-stijkosti-sogodni-formuyutsya-v-ukrayini-pidsumky-publichnoyi-dyskusiyi/>
5. Ingram, G., Vora, P. (2024). *Ukraine: Digital resilience in a time of war*. Brookings Institution. Retrieved from <https://www.brookings.edu/articles/ukraine-digital-resilience-in-a-time-of-war/Brookings>
6. Kudlenko, A. (2023). Roots of Ukrainian resilience and the agency of Ukrainian society before and after Russia's full-scale invasion. *Contemporary Security Policy*, 44(4), 513–529. <https://doi.org/10.1080/13523260.2023.2258620>
7. Kurnyshova, I., Makarychev, A. (2023). Ukraine at War: Resilience and Normative Agency. *Central European Journal of International and Security Studies*. Retrieved from <https://www.cejiss.org/ukraine-at-war-resilience-and-normative-agencycejiss.org+1ResearchGate+1>
8. Mamedieva, G., Moynihan, D. (2023). Digital resilience in wartime: The case of Ukraine. *Public Administration Review*, 83(6), 1512-1516. <https://doi.org/10.1111/puar.13742>
9. Reznikova, O., Korniiievskiyi, O., (2024). Resilience of the Ukrainian society in wartime: components and influencing factors. *Eastern Journal of European Studies*, 15(1), 113-133. DOI: 10.47743/ejes-2024-0105.
10. *Ukraine's wartime recovery and the role of civil society*. (2024). Chatham House. Retrieved from <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2024-06/2024-06-05-ukraine-wartime-recovery-role-civil-society-lutsevych.pdf>